

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Meningitis neonatal, microbiología y factores asociados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

La meningitis bacteriana neonatal es una enfermedad grave con alta incidencia en el primer mes de vida y un impacto significativo en la morbimortalidad y el neurodesarrollo infantil. En México se ha reportado una elevada mortalidad y frecuencia de secuelas neurológicas, mientras que en Jalisco existe escasa información epidemiológica. Este estudio tiene como objetivo estimar la incidencia e identificar factores de riesgo asociados, como prematuridad, bajo peso al nacer y rotura prematura de membranas, además de describir la microbiología prevalente, para favorecer la detección temprana, prevención y optimización del tratamiento en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

3. Objetivo general

Analizar los factores de riesgo para meningitis neonatal en recién nacidos y lactantes menores de 3 meses de edad, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

4. Diseño

Casos y controles, cohorte.

5. Métodos

El estudio se diseñó como una cohorte de recién nacidos y lactantes menores de 3 meses nacidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” y hospitalizados entre octubre de 2021 y octubre de 2026. Los casos serán pacientes con meningitis neonatal confirmada microbiológicamente mediante cultivo o pruebas moleculares de LCR. Por cada caso se seleccionará un control sin meningitis ni bacteriemia, con edad gestacional similar (± 1 semana), elegido al azar del censo neonatal. Se aplicarán criterios específicos de inclusión, exclusión y eliminación para garantizar información clínica completa y comparabilidad entre grupos.

6. Institución a implementar

Pediatría, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00005.

8. Financiamiento

Financiado por la tesista.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |